

額田王と井戸王の三輪山の歌の別解釈の提案

A Proposed Alternative Interpretation of the Miwa Mountain Poems by Nukata-no-Ōkimi and Inoe-no-Ōkimi

朝倉 慎一 (Shin'ichi Asakura)

独立研究者 (Independent researcher)

【抄録】 Abstract

額田王と井戸王の三輪山の歌（万葉集 巻一・17～19）には、和歌の左注「和ふる歌に似ず」の問題がある。和歌の末尾の「勢」を「姿」と解し、「三輪山」を陰に「三輪根麻呂」とする仮説を導入すると、和歌は明確に唱和し、左注は否定され、三首は三輪根麻呂を偲ぶ追悼歌として整合する。左注問題の明確な解決案を提示する。

The Miwa Mountain poems (Man'yōshū Volume 1, Poems 17–19) by Nukata-no-Ōkimi and Inoe-no-Ōkimi contain the problematic left-note remark that the waka is “not fitting as a concordant poem.” Interpreting the final character *se* (“勢”) in the waka as *sugata* (“appearance”) and reading “Miwa Mountain” as a covert reference to Miwa-no-Nemaro allow the waka to fit as a concordant poem. As a result, the left-note is negated. The three poems then cohere as memorial poems for Miwa-no-Nemaro. This study offers a clear solution to the left-note problem.

【キーワード】 Keywords

万葉集, 三輪, 根麻呂, 額田, 井戸, 左注,
Manyōshu, Miwa, Nemaro, Nukata, Inoe, left-note

Full text in Japanese.

Version : 1.2

Published: 2026-05-29

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20439121>

一、はじめに

額田王と井戸王の三輪山の歌（万葉集 卷一・17～19）について、本稿は、歌への疑問を述べ、仮説を立てて別解釈を提案する。

「陽」は字義や表の意味とし、「陰」は比喻や裏の意味とする。

最も重要な提案は、和歌の原文の末尾であり、

「『勢』は『姿』。陽に『山の姿』、陰に『背』で『君の姿』」。

更に、次の仮説を立てて、陰の『偲ぶ文脈』を導入する。

「『三輪山』は、陰に『三輪根麻呂』で、井戸王の『背』」。

陽（陰）の意識は、

長歌「三輪山（消息不明の三輪根麻呂）を、無情にも、

雲は隠し続ける（私たちは忘れ去る）だろうか？」

反歌「いや、きっと、隠し続け（忘れ去ら）ないだろう」

和歌「目に焼き付いている、我が山（君）の姿よ」

となる。「忘れ去る対象」は、「三輪山（三輪根麻呂）」の二つ。

和歌（唱和する歌）は、「三つの意味」の各々で、明確に

「唱和している」。つまり、『和ふる歌に似ず』（唱和する歌として似つかわしくない）の左注が否定され、明確に解決される。

二、三輪山の歌

額田王の長歌（卷一・17）の、通例の読み下し文を挙げる。〔中西〕

① 味酒 三輪の山 あをによし 奈良の山の 山の際に
い隠るまで 道の隈 い積るまでに つばらにも
見つつ行かむを しばしばも 見放けむ山を 情無く
雲の 隠さふべしや

額田王の反歌（卷一・18）の、通例の読み下し文を挙げる。

① 三輪山をしかも隠すか雲だにも 情あらなむ隠さふべしや

井戸王の和歌（巻一・19）の原文と通例の読み下し文を挙げる。

⑳綜麻形乃 林始乃 狭野榛能 衣余着成 目余都久和我勢

㉑^へ綜^そ麻^ま形^{かた}の林^{こた}のさ^さきの狭^さ野^の榛^{はり}の衣^{きぬ}に^つ着^つく^つな^つす目^つにつ^つくわ^つが^つ背^せ
『和ふる歌に似ず』の左注がある。

『背』は『女性から、夫・愛人・兄・弟などを呼ぶ語』である。

三、歌への疑問

そもそも、なぜ、「見えなくなる」という状況の説明に、わざわざ「雲が『隠す』」という回りくどい表現を使ったのか？

『隠る』は「『死ぬ』の語を避けていう語」でもあり、この歌に類似して、『雲隠り』で 薨りを詠んだ歌がある。

留^{とど}め^え得^いぬ^{のち}命^{いのち}にしあれば^{しきたへ}敷^{いへ}栲^いの家^いゆは^{くもがく}出^{くもがく}でて^{くもがく}雲^{くもがく}隠^{くもがく}りに^{くもがく}き

（巻三・461）

『隠す』も『隠る』と同様に、『死ぬ』を示唆すると考えられる。

それにしても、『隠』が多過ぎで、長歌と反歌で四つもある。

まるで「『死』を連想せよ」と言っているみたいだ。

よって、陰の『死の文脈』を追加する方針で考えていく。

他の疑問で、和歌の原文⑳の末尾は『勢』、読み下し文㉑では『背』になっていて、漢字が異なっている。問題は無いのか？

四、先行研究の概観

三輪山の長歌と反歌と和歌の関係を考察した文献^[身崎]はあるが、関係の背景を考察するだけに留まっている。

先行研究で、左注の問題を「明確」に解決しようとした文献は、見つけられなかった。

よって、独自の「明確」な『論理』を追求していくことにする。

五、仮説の提案

前述の疑問を解決するために、仮説を立てる。

③①『三輪山』は、陰に『三輪根麻呂』^{みわのねまろ}〔紀〕を指す、と仮定する。

三輪根麻呂は、征新羅中將軍として、白村江の戦い〔紀〕に従軍した。大敗したが、詳細は不明。

おそらく彼は戦死で、「消息不明」と仮定する。

③②井戸王の『背』が『三輪根麻呂』である、と仮定する。

井戸王の他の記録は全く無い。

歌に『狭』^さの字が出てくるので、『三輪根麻呂』ではなく、『狭井連檳榔』^{さみのむらじあぢまさ}〔紀〕を指すとする案もあるが、指摘だけに留める。^{とど}

その他の設定を示す。

- ・『隠さふ』^{かく}は『隠し続ける』^{〔古〕}で、文脈的に『忘れ去る』と意識。
- ・『雲』は、陰に『私たち』。（考察で後述する）
- ・『べし』^{〔古〕}は、義務の『べき』ではなく、推量の『…だろう』。
義務だと表現が強過ぎて、後で意味が合わなくなる。

六、長歌と反歌の解釈

陽の『山の文脈』と、陰の『偲ぶ文脈』の、二重の文脈がある。
長歌の、陽（陰）の意識を提案する。

②味酒の三輪の山（消息不明の三輪根麻呂）^{うまさけ}が、青土も
美しい奈良の山の山の際に隠れる（本当に亡くなる）まで、
幾重にも道（長い歴史）を折り重ねるまで、
しみじみと見（思い）つづけて行こうものを、
幾度も望み（遠くから思い）つつ行こう山（根麻呂）を、
無情にも、雲（私たち）は、
隠し続ける（忘れ去る）だろうか。

反歌の、陽（陰）の意識を提案する。

⑫三輪山（消息不明の三輪根麻呂）をこのように隠すのか。

せめて雲（私たち）だけでも、心があってほしいものを。

隠し続ける（忘れ去る）だろうか？

いや、きっと、隠し続け（忘れ去ら）ないだろう。

「忘れ去る対象」は、「三輪山（三輪根麻呂）」の二つである。

七、和歌の解釈

原文⑳から意識する。部分ごとに提案していく。

- ・陽の『山の文脈』と、陰の『伝説の文脈、かつ、偲ぶ文脈』の、二重の文脈がある。
- ・三輪伝説「大物主が、『衣』の『裾』に麻糸付きの『針』を『着け』られ、『綜麻』から繰り出されていく糸を曳きながら帰っていった。糸の『跡』を追って先を調べたら、三輪の神社だった」^{〔記〕}が、陰の文脈の基盤になっている。
- ・『綜麻形』は『三輪伝説に關係する形（形または跡）』。比喩的な『形』であり、陽の『山の文脈』では『三輪山』、陰の『伝説の文脈』では『綜麻から繰り出された糸の跡』。物体の形状ではないので、読みは「がた」と濁らせない。
- ・『林 始』と読む。陽に『山の裾』。（後述）
陰に『大物主の糸の始め（先端）』。
- ・『狭』は『狭井神社』。三輪山の『裾』にある。（後述）
- ・『狭野』は、陽に『狭井神社周辺の野』。
陰に『その』で、『三輪伝説の詳細』を指す。（後述）
- ・『榛』は、陽に『榛の木』、陰に『針』。読みが一致する。
- ・『衣余着』は『衣に着く』。陽の意識は『衣に染まる』。

- ・『成』は、『…なす』で、『…ように』。
- ・『目余都久』は、『目につく』。『目に焼き付く』と意識。
- ・『和我』は、陽に『我を和らげる』、陰に『我が』。(後述)
- ★『勢』は『姿』。陽に『山の姿』、陰に『背』で『君の姿』。

●和歌のまとめ

読み下し文を提案する。

陽陰の二重の意味を表わすには、原文の『勢』を使う必要がある。

② 綜麻形の 林 始の 狭野榛の
衣に着く なす 目につく 和我勢

陽の『山の文脈』の意識を提案する。

③ 三輪山の 裾の、狭井神社周辺の 野の 榛が、衣に染まる
ように、目に焼き付いている、我を和らげる山の 姿よ。

陰の『伝説の文脈、かつ、偲ぶ文脈』の意識を提案する。

④ 綜麻から出た糸の 跡の、大物主の糸の 始めの、その 針が、
衣に着く ように、目に焼き付いている、我が君の 姿よ。

わかりやすく現代風に、陰の意識④を、更に意識する。

⑤ 三輪伝説の 赤い糸で結ばれているみたいに、我が根麻呂の
君の姿が目に焼き付いているから、忘れたりしないわ。

八、考察

(一)『和ふる歌に似ず』の左注の問題の解決

- ・『隠し続ける(忘れ去る)』の意識

長歌と反歌は、『情』の文字を切っ掛けにして、
途中で文脈が変わる。

「状況説明」から、「心の問題」に変わっている。

『隠し続ける』の前に、
『無情にも』や『心があつてほしいものを』があるからこそ、
「心に対して隠し続ける」という意味になり、
「文脈的」に『忘れ去る』の意識が成り立つ。
「雲（私たち）」も同様で、「心に対しての主語」である。

・「三つの意味」

三輪山（根麻呂）、雲が隠す（私達が忘れる）の、
陽陰の語句の組み合わせは、四通りがある。

「三輪山を雲が隠す」、「三輪山を私達が忘れる」、
×「根麻呂を雲が隠す」、「根麻呂を私達が忘れる」。
×印は、なんとなく意味が通りそうだが、
「根麻呂を隠したのは、雲ではなく、戦争」なので、除外する。
まとめると、
『山を ^{こころな}情無く ^{かく}雲の隠さふ』には「三つの意味」がある。

・和歌は、唱和しているか？

「三つの意味」の各々で、明確に『唱和』している。
三輪山の二つの場合には②③、根麻呂の場合には②④が対応する。
三首を、簡潔にまとめて、見通しを良くする。

②⑥長歌「三輪山（消息不明の三輪根麻呂）を、無情にも、
雲は隠し続ける（私たちは忘れ去る）だろうか？」

②⑦反歌「いや、きっと、隠し続け（忘れ去ら）ないだろう」

提案②⑧和歌「目に焼き付いている、我が山（君）の姿よ」

通例^[中西]和歌「わが目に におう、 わが君よ」

通例と提案の和歌を並べ、三首の陽陰の意味を追い、比較する。
通例では意味が通らなかったのに、
提案では、陽（陰）で、明確に意味が通ることを、確認できる。
よって、『和ふる歌に似ず』が否定され、左注が解決された。

和歌が唱和することで、三首としての主題が見えてくる。
陽に「三輪山に惜別する歌」、
陰に「亡き三輪根麻呂を偲ぶ歌」である。

・左注が付いた理由、和歌が唱和した理由

千年以上も昔からずっと、「先入観」が有ったと考えられる。
「『勢』は『背』」だと、固定されてしまっていたのだ。

左注が付いた理由は、通例では、
「三首のほぼ全てで、陽の『山の文脈』を使ったのに、
『勢』だけを、陰の『背』の意味で使った」ので、
「陽と陰が交錯」して意味不明になったから、と考えられる。
「『勢』は『姿』」とすることによって、
「陽に『山の姿』」が回復され、
「和歌が、陽の『山の文脈』として『完結』」する。

その結果、各歌ごとに
「陽（陰）が分離」されて、関係が明確になった。

長歌と反歌が、重要な先導となっている。

陰の『偲ぶ文脈』を導入したからこそ、
和歌の『我が君』に繋がるのである。

陰の『偲ぶ文脈』の妥当性を示している。

・『三輪根麻呂』の仮説

仮説③①③②を提案したが、歌の解釈に矛盾は生じていない。
仮説の妥当性を示している。

・三首が詠まれた状況

『井戸王のすなわち和^{こた}えたる歌』と題詞にあることと、
「『御歌』であり、形式作者は天智天皇、実作者は額田王」^{〔中西〕}
なので、「三人が同席」して、即興で作ったことがわかる。
「天智天皇が、白村江の戦いで一緒に戦った三輪根麻呂の、
妻の井戸王を気遣い、額田王に歌を作らせ、井戸王が和^{こた}えた」
と推測できる。

(二)『伝説の文脈』

和歌では、陰の『偲ぶ文脈』に、『伝説の文脈』を追加した。
通例では、三輪伝説との関係は、注釈に^{とど}留まっていた。

提案では、明確に『伝説の文脈』として導入した。意識②④は、
明確に意味が通っているので、妥当であると考えられる。

「大物主の糸の始めの針^{はり きぬ}が衣^つに着くと、目に焼き付く」理由を、
わかりやすく現代風に言えば「赤い糸で結ばれる」から、である。
部分ごとの、注釈を添える。

・『綜麻』

読みには諸説があるが、ここでは問題にしない。問題は、
今まで、『三輪山』とか『糸巻』とか、「物体」としての意味を
「固定的」に当ててきた。

提案は、『三輪伝説に關係する』の意としたことで、陽陰で異なる二つの意味を当てることができ、陰の文脈の訳に成功した。『形』の、陰の意味での『跡』を見つけられたことも、貢献した。

・『林始』

『林の始の』と読まれることが多いが、原文には、「林と始の間に、万葉仮名は無い」。原文は『林始乃』であり、『林乃始乃』ではない。

・『狭』

今までの通例では、語調を整えたり意味を強めたりする接頭語『さ…』として扱われてきた。しかし、『狭井神社』周辺の土地を指す、とした方が、整合性が有る。『狭井神社』は、三輪山の『裾』の『登山口』なので、まさに『林始』であり、見事に符合する。

『狭野』は、詳細に記述すると長くなるので、陰では『その』としか訳していない。井戸王の隣で聞いている額田王に、『狭(そ)の』の中身が、『狭井』で『三輪伝説の詳細』だと伝わるのならば、『狭井神社』が詠まれた場所かもしれない。

・『和我』

今まで、特に気にすることなく、『我が』と訳されてきた。しかし、字義どおりに訳すと『我を和らげる』である。これは、陽陰に関わらず、『山』にも『君』にも適用できるが、陰の訳では、読みに合わせて『我が』とした。

九、まとめ

- ・額田王の長歌と反歌の、陽（陰）の意識②⑫を提案した。
- ・井戸王の和歌の、読み下し文⑫と、陽⑬、陰⑭、陰の現代風⑮、
の意識を提案した。簡略版⑯⑰⑱で、唱和を確認できる。
- ・仮説⑳㉑を提案した。歌の解釈に、矛盾は生じていない。
- ・陰の『偲ぶ文脈』を導入した。
- ・最も重要な提案は、和歌の末尾の「『勢』は『姿』」。
- ・和歌を整理した。陽の『山の文脈』として完結させ、
陰の『伝説の文脈、かつ、偲ぶ文脈』を追加した。
- ・三首は、陰に「亡き三輪根麻呂を偲ぶ歌」である。
- ・長歌と反歌は、『情』の文字で、文脈が変わることを指摘した。
- ・『隠し続ける（忘れ去る）』の意識を指摘した。
- ・「忘れ去る対象」は、「三輪山（三輪根麻呂）」の二つがある。
- ・『山を情無く 雲の隠さふ』には「三つの意味」がある。
- ・和歌は、「三つの意味」の各々で、明確に「唱和」している。
- ★『和ふる歌に似ず』の左注が否定され、明確に解決された。

十、終わりに

額田王の三輪山の長歌と反歌、井戸王の和歌について、
今まで、和歌が唱和しているか否か、曖昧であった。

陰の『偲ぶ文脈』を導入し、和歌を整理することによって、
唱和を確認し、『和ふる歌に似ず』を否定した。
左注の問題に、「明確」な解決案を提示した。

謝辞

執筆の機会と助言を、三輪山から賜った。
『目に焼き付いている、我を和らげる山の姿』を、
静かに思い浮かべながら、神聖な山に、心から深く感謝致す。

(あさくら しんいち・天香具山をこよなく愛する者)

【参考文献】 References

[中西] 中西進 (1978) 『万葉集 全訳注原文付』 講談社

[記] 中村啓信ひろとし訳注 (2009) 『古事記』 角川学芸出版

崇神天皇 美和の大物主神

[紀] 井上光貞 (1987) 『日本書紀』 中央公論社

卷第二十七 天智天皇 齊明七年九月条 (狭井連さのむらじあぢまさ檳榔)

天智二年三月条 (三輪君根麻呂みわのきみねまろ)

天智二年八月条 (白村江の戦い)

[身崎] 身崎ひさし 壽 (1990) 「三輪山の歌 長歌と反歌と和歌と」

『日本上代文学論集 稲岡耕二先生還暦記念』 塙書房はなわ

[古] 『全訳古語辞典 第三版』 旺文社

【利益相反に関する開示】 Conflict of Interest (COI) Disclosure

本稿は、著者が既に出版した書籍の内容と一部重複する。著者は当該書籍の販売による収入を得ているが、本研究の内容や結論に影響を与えるものではない。

This article partially overlaps with content from a book previously published by the author. The author receives royalties from sales of the book, but these have no influence on the content or conclusions of the present study.

【底本】 The original printed edition

書名 : 万葉集難訓歌を明快に解く！

著者 : 朝倉 慎一

発行所 : 銀河書籍

発売元 : 星雲社

発行日 : 2025年10月21日 初版第1刷

© Shin'ichi ASAKURA 2025 Printed in Japan

ISBN : [978-4-434-36742-7](https://www.isbn-international.org/product/9784434367427) , C0192

NCID : [BD13589490](https://ci.nii.ac.jp/BD/13589490) (CiNii Books)

【奥付】 Colophon

Title : 額田王と井戸王の三輪山の歌の別解釈の提案
A Proposed Alternative Interpretation of the Miwa
Mountain Poems by Nukata-no-Ōkimi and Inoe-no-Ōkimi

Author : 朝倉 慎一 (Shin'ichi Asakura)

<https://orcid.org/0009-0000-8893-4649>

<https://researchmap.jp/asakura-shinichi>

Mail : manyo.meikai+pdf@gmail.com

Copyright : © Shin'ichi ASAKURA 2025 CC BY 4.0

Affiliation : 独立研究者 (Independent researcher)

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20439121>

Version : 1.2

Published : 2026-05-29

Description : 底本から抜粋。誤記訂正と若干の加筆修正をし、
抄録・奥付・底本などを追加した改訂版。
実質的な内容は、底本とほぼ同じ。

Excerpted from the original text. This is a revised edition with corrections to typographical errors, some additions and revisions, and the addition of an abstract, colophon, and source text. The actual content is almost identical to the original text.